

РАЗДЕЛ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441954>

УДК 781

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫХ ШКОЛ МУЗЫКОВЕДЕНИЯ КАК
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ**

Т.Л. Майданевич,

доц., кафедра музыкального образования,

МГИК,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости тесного взаимодействия ведущих мировых научных школ музыковедения с целью развития современной музыкальной культуры. Отмечается, что отечественное теоретическое и историческое музыковедение достигло значительных результатов в области осмысления эволюции музыкального искусства. Однако многие проблемы, связанные с состоянием современной зарубежной музыки, остаются вне сферы интересов ученых. Вместе с тем, опыт, накопленный в данной области западноевропейскими школами музыковедения, может быть чрезвычайно полезным не только для углубления научного знания, но и распространения зарубежного академического искусства в нашей стране. В статье этот вопрос освещается на примере изучения творчества композитора и педагога Франко Донатони – выдающегося деятеля музыкальной культуры современной Италии, однако, малоизвестного в нашей стране. Активное взаимодействие между музыковедами различных стран будет способствовать распространению достижений современной музыкальной культуры.

Ключевые слова: современное музыковедение, современная музыкальная культура, итальянская академическая музыка, Франко Донатони, инструментальные музыкальные жанры

INTERACTION OF SCIENTIFIC SCHOOLS OF MUSIC STUDIES AS AN IMPORTANT FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF MODERN MUSICAL CULTURE

T.L. Maidanevich,

Assoc., Department of Music Education,
MGIK,
Moscow

Abstract: The article discusses the need for close interaction between the world's leading scientific schools of musicology in order to develop modern musical culture. It is noted that Russian theoretical and historical musicology has achieved significant results in understanding the evolution of musical art. However, many problems associated with the state of modern foreign music remain outside the sphere of interests of scientists. At the same time, the experience accumulated in this area by Western European schools of musicology can be extremely useful not only for deepening scientific knowledge, but also for the dissemination of foreign academic art in our country. The article highlights this issue on the example of studying the work of the composer and teacher Franco Donatoni - an outstanding figure in the musical culture of modern Italy, however, little known in our country. Active interaction between musicologists from different countries will contribute to the spread of the achievements of modern musical culture.

Keywords: contemporary musicology, contemporary musical culture, Italian academic music, Franco Donatoni, instrumental music genres

Современное отечественное музыковедение представляет собой значительную область научного знания, объединяющую в себе теоретическую и историческую сферы. Учеными скрупулезно разрабатываются вопросы исторического становления музыкальных стилей и жанров, выявляется значение крупных композиторов – представителей национальных школ, анализируется их творчество, восстанавливаются неизвестные страницы музыкальной культуры. Во все времена особое внимание уделялось новейшим достижениям музыкального искусства. Наука, постоянно отставая от практики, тем не менее, стремилась не только отметить и охарактеризовать пути обновления, но и обобщить важнейшие тенденции в развитии культуры.

Значительное место в распространении новых знаний занимают научные собрания: конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы, на которых ученые обсуждают актуальные проблемы. По окончании форумов

их материалы обобщаются в виде сборников научных статей с целью дальнейшего широкого обсуждения новой информации в профессиональных кругах. Примеров можно привести много. Осенью 2019 года в Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова в рамках международного форума «Ростов-на-Дону – музыкальная столица Юга России» и фестиваля «Прекрасен наш союз», посвященных 80-летию Ростовской организации Союза композиторов, состоялась научно-практическая конференция «Проблемы современного композиторского творчества» [1], на которой сообществом музыковедов обсуждались с точки зрения динамики инновационных процессов самые разнообразные вопросы: обновление жанров, современные стилевые альтернативы, проблемы исполнительства.

Накопленные знания обобщаются в коллективных публикациях, в которых рассматривается творчество современных композиторов. Например, в 2007 году в издательстве «Композитор» в серии «Композиторы России» вышел сборник статей «Композиторы Ростова-на-Дону», в котором широко освещено творчество современных донских композиторов [2]. Несомненный интерес представляют разнообразные беседы и интервью с композиторами, раскрывающими перед читателями тайны своего творчества. Среди последних изданий отметим объемную монографию А.Ю. Мунипова «Фермата (Разговоры с композиторами)» – сборник бесед с двадцатью современными композиторами постсоветского пространства [3]. В трудах отечественных музыковедов, посвященных творчеству отдельных современных композиторов обобщаются результаты их научных исследований, изложенных в кандидатских и докторских диссертациях. В этом ряду выделим монографию Т.В. Франтовой «Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века» [4].

Более широкий охват музыкальных явлений современного искусства, их глубокое осмысление и обобщение можно обнаружить в новейших учебных пособиях, авторами которых являются ведущие педагоги музыкальных вузов страны. Среди подобных изданий отметим коллективный труд «Теория современной композиции» [5], учебные пособия по анализу музыкальных произведений и форм А.С. Соколова «Введение в музыкальную композицию XX века» [6], В.Н. Холоповой «Формы музыкальных произведений» [7], по гармонии Ю.Н. Холопова «Гармония. Практический курс» [8]. В них представлен лекционный материал, освещающий тенденции развития музыкального искусства в XX веке, а также аналитические очерки, демонстрирующие возможные направления в исследовании музыкальных произведений. В учебных пособиях в большей мере, чем в других изданиях вводятся произведения зарубежных композиторов.

Однако неоспоримым является факт: вплоть до настоящего времени многие важные процессы, происходящие в западноевропейском музыкальном искусстве, остаются на периферии внимания отечественного музыковедения. Вместе с тем, зарубежные исследователи в значительной степени уделяют внимание осмыслению творчества композиторов-соотечественников.

В связи с этим интерес представляет творчество Франко Донатони (1927-2000), которого его соотечественники называют великим итальянским композитором и педагогом. Становление и совершенствование профессионального мастерства привело маэстро к знаменательным открытиям в области композиции и музыкального языка, что он и продемонстрировал в творчестве, начиная с 70-х годов XX века. Более того, посвятив значительную часть своей деятельности педагогике, Франко Донатони смог обучить профессиональному мастерству начинающих композиторов, которые в настоящее время продолжают намеченную им линию развития музыкального искусства. Эти достижения привлекли пристальное внимание итальянских музыковедов. В 2012 году Рокко де Чиа (Rocco de Cia) защитил докторскую диссертацию, в которой рассмотрел творчество Франко Донатони, охарактеризовав достижения композитора и его единомышленников [9]. Исследователь, обобщив наблюдения своих предшественников, последовательно описал жизненный и творческий путь великого маэстро и выявил то новое, что он привнес в современное музыкальное искусство. Свой вклад в осмысление достижений Франко Донатони вносят его ученики и последователи, организуя публичные лекции о творчестве учителя, фестивали музыки композитора, включающие, в первую очередь, его сольные инструментальные сочинения [10]. Значительный интерес для исследования представляют книги о музыкальном искусстве, написанные самим Франко Донатони [11, 12].

К сожалению, до сих пор эта важная информация о достижениях композитора не привлекла внимания отечественных музыковедов, а значит, обширная область зарубежного музыкального искусства осталась вне научного осмысления. Исключение составляет лишь небольшая статья Е.А. Изотовой «Звуковая комбинаторика Франко Донатони», изданная в 2016 году [13].

Распространение опыта зарубежного музыковедения в осмыслении процессов, происходящих в музыкальной сфере, несомненно, позитивно повлияет на дальнейшее развитие современной науки о музыке, что, в свою очередь, привлечет внимание к творчеству западноевропейских композиторов. Обогащение слухового опыта любителей музыки и профессионалов путем ознакомления с новейшими сочинениями в области академической музыки, вовлечение в орбиту культурного пространства

высококласных образцов композиторского творчества будет способствовать росту интереса к многообразным формам современного искусства, а, значит, и его интенсивному развитию.

Список литературы

- [1] Проблемы современного композиторского творчества. Сб. статей. – Р.-н/Д.: РГК им. С.В. Рахманинова, 2019. 260 с.
- [2] Композиторы Ростова-на-Дону. Сборник статей. – М.: «Композитор», 2007. 288 с.
- [3] Мунипов А.Ю. Фермата (Разговоры с композиторами). / А.Ю. Мунипов. – М.: Новое издательство, 2019. 446 с.
- [4] Франтова Т.В. Полифония А. Шнитке и новые тенденции в музыке второй половины XX века. / Т.В. Франтова. – Ростов н/Д.: СКНЦ ВШ АПСН, 2004. 404 с.
- [5] Теория современной композиции. – М.: Музыка, 2007. 624 с.
- [6] Соколов А.С. Введение в музыкальную композицию XX века. / А.С. Соколов. – М.: Владос, 2004. 231 с.
- [7] Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. / В.Н. Холопова. – СПб.: «Лань», 2006. 496 с.
- [8] Холопов Ю.Н. Гармония. Практический курс. Ч. II. / Ю.Н. Холопов. – М.: «Композитор», 2005. 624 с.
- [9] De Cia Rocco. F. Donatoni. Ritratto di un musicista estetica, composizione, insegnamento. – Udine University, 2012. 283 p.
- [10] Voccadoro Carlo. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.raiplayradio.it/playlist/2020/lezioni-di-Musica-Donatoni-Franco-7bbfc926-eb7b-40ae-aaef-35c1b3a24173.html> (дата обращения: 23.12.2020).
- [11] Donatoni Franco. In-Oltre. – Edizioni L'Obliquo. Brescia, 1988. 56 p.
- [12] Donatoni Franco. I sigaro di Armando. Scritti 1964-1982/A cura di Pietro Santi. – Milano: Spirali Edizioni, 1982. 138 p.
- [13] Изотова Е.А. Звуковая комбинаторика Франко Донатони. / Е.А. Изотова. // Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова. – М.: «Московская консерватория», 2016. 506-512 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Problems of contemporary composer's creativity. Sat. articles. - R.-n / D. : RGK im. S.V. Rachmaninov, 2019.260 p.
- [2] Composers of Rostov-on-Don. Digest of articles. - M. : "Composer", 2007. 288 p.

- [3] Munipov A.Yu. Fermata (Conversations with composers). / A.Yu. Munipov. - М.: New publishing house, 2019.446 p.
- [4] Frantova T.V. Polyphony A. Schnittke and new trends in music of the second half of the XX century. / T.V. Smart. - Rostov n / a.: SKNTs VSh APSN, 2004.404 p.
- [5] The theory of modern composition. - М.: Music, 2007.624 p.
- [6] Sokolov A.S. Introduction to musical composition of the XX century. / A.S. Sokolov. - М.: Vlado, 2004.231 p.
- [7] Kholopova V.N. Forms of musical works. / V.N. Kholopova. - SPb.: "Lan", 2006.496 p.
- [8] Kholopov Yu.N. Harmony. Practical course. Part II. / Yu.N. Kholopov. - М.: "Composer", 2005.624 p.
- [9] De Cia Rocco. F. Donatoni. Ritratto di un musicista estetica, composizione, insegnamento. - Udine University, 2012.283 p.
- [10] Boccadoro Carlo. [Electronic resource]. - URL: <https://www.raiplayradio.it/playlist/2020/lezioni-di-Musica-Donatoni-Franco-7bbfc926-eb7b-40ae-aaef-35c1b3a24173.html> (date accessed: 23.12.2020).
- [11] Donatoni Franco. In-Oltre. - Edizioni L'Obliquo. Brescia, 1988.56 p.
- [12] Donatoni Franco. I sigaro di Armando. Scritti 1964-1982 / A cura di Pietro Santi. - Milano: Spirali Edizioni, 1982.138 p.
- [13] Izotova E.A. Sound Combinatorics Franco Donatoni. / E.A. Izotov. // Musical worlds of Yuri Nikolaevich Kholopov. - М.: "Moscow Conservatory", 2016.506-512 p.

© Т.Л. Майданевич, 2020

Поступила в редакцию 27.12.2020
Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Майданевич Т.Л. Взаимодействие научных школ музыковедения как важный фактор развития современной музыкальной культуры // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 49-54. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>